

**НАССР ЯК КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПУСКУ БЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА
СОКОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ****Тюрікова І.С.***Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,
професор, доктор технічних наук***Сокіл А.А.***Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,
магістр кафедри технологій харчових
виробництв і ресторанного господарства***HACCP AS A CONCEPT FOR ENSURING THE PRODUCTION OF SAFE PRODUCTS IN JUICE
PRODUCTION****Tiurikova I.,***professor, doctor of Technical Sciences
Higher Educational Institution of Ukoopspilka
«Poltava University of Economics and Trade»***Sokol A.***Higher Educational Institution of Ukoopspilka
«Poltava University of Economics and Trade»
Magister department of Food Production and Restaurant Business***Анотація**

Стаття присвячена питанню використання системи НАССР для забезпечення якості та безпечності продуктів харчування на діючому українському підприємстві. Запропоновано можливий алгоритм визначення критичних точок контролю, заходи щодо впровадження системи НАССР. Попередження можливих ризиків небезпеки під час виробництва і реалізації сокової продукції сприятиме споживанню безпечної та якісної продукції.

Abstract

The article is devoted to the issue of using the HACCP system to ensure the quality and safety of food products at an existing Ukrainian enterprise. A possible algorithm for determining critical control points and measures for implementing the HACCP system is proposed. Preventing possible hazards in the production and sale of juice products will contribute to the consumption of safe and high-quality products.

Ключові слова: безпека, якість, дослідження, технологічний процес.

Keywords: security, quality, research, technological process.

Якість і безпека продуктів харчування є важливим чинником благополуччя населення країн. В сучасних умовах споживачі мають право на безпечність і придатність для споживання харчових продуктів. Виробники в свою чергу прагнуть завоювати і максимально задовольнити замовників, в тому числі розвиваючи системи контролю виготовленої продукції [4].

Особливо актуальним та пріоритетним є питання якості і безпеки сокового виробництва, яке займає значну питому частку в харчовому раціоні людей. Виробництво соків пов'язане зі значними біологічними ризиками на виробництві, що зумовлено сприятливим середовищем сировини для розвитку патогенної мікрофлори. За останні десятиліття масове неконтрольоване використання харчових добавок, пестицидів, недотримання вимог належної виробничої та гігієнічної практики, зростає забруднення довкілля хімічними та фізичними контамінантами, радіонуклідами призвели до суттєвого зростання небезпек у харчовому ланцюзі

[3,7]. Наслідком цього стали масові харчові отруєння споживачів. Саме тому, наукове обґрунтування впровадження системи НАССР під час виробництва соків на діючих підприємствах є досить актуальним.

Збільшення експортних поставок харчових продуктів у країни ЄС також спонукає українських виробників дотримуватись регламенту ЄС [1] щодо показників безпечності. Загальні санітарно-гігієнічні норми ЄС вимагають, щоб виробники на всіх етапах розробляли відповідні процедури на основі принципів аналізу ризиків та критичного контрольного пункту (НАССР), тобто весь бізнес у ланцюзі поставок повинен мати сертифікацію НАССР [2].

Метою досліджень є впровадження системи управління безпечністю, заснованої на принципах НАССР, під час виробництва плодового соку. Завдання дослідження полягають в аналізі ризиків на діючому українському підприємстві, що переробляє фруктову сировину; розробленні та впровадженні системи НАССР.

Під час складання НАССР-плану керувалися принципами, на яких базується система НАССР [5,6]. Першочергово робочою групою НАССР розроблено блок-схему виробництва соку яблучного на-

турального, за допомогою якою проводили ідентифікацію небезпечних чинників (рис.). У технологічній схемі описані всі дії та процедури, пов'язані з технологічними процесами виробництва.

Рис. Блок-схема виробництва соку яблучного натурального неосвітленого

Для кожного етапу технологічного процесу складено перелік небезпечних факторів (біологічних, фізичних, хімічних), що мають відношення до безпечності продукції. У процесі встановлення небезпечних факторів враховували склад продукту, процес перероблення сировини, безпеки, що пов'язані з персоналом, навколишнім середовищем, обладнанням, тощо. Враховували ймовірність їх виникнення на виробництві та серйозність небезпеки для здоров'я людини, за умов потрапляння. Для всіх етапів виробництва провели ідентифікацію та оцінювання небезпечних факторів, що пов'язані з виробництвом соку [5]. Визначено можливі небезпечні фактори, дії та процедури щодо за-

побігання виникнення небезпеки [3,4]. Члени робочої групи за допомогою питань «дерева рішень» (П1: чи існують на цьому етапі або наступних етапах попереджуючі дії для цього небезпечного чиннику? П2: чи може даний етап зменшити рівень небезпечного чиннику до прийняттого? П3: можливість на цьому етапі появи небезпечного чиннику або збільшення його до недопустимого рівня? П4: чи гарантує наступний етап знищення небезпечного чиннику або зниження його до допустимого рівня?) визначили критичні контрольні точки (КТК1, КТК2); етап або процес, на якому можуть бути усунуті чи зменшені ризики до прийняттого рівня (табл. 1).

Таблиця 1

Методологія оцінювання небезпечних чинників на технологічному процесі

Вхідний матеріал/ Етап процесу	Позначення ідентифікованої небезпеки	Найменування ідентифікованої небезпека	Відповіді на запитання «дерева прийняття рішень»				Номер ККТ
			П 1	П 2	П 3	П 4	
Вхідний контроль, розвантаження і зважування	біологічний	можлива присутність в сировині патогенних мікроорганізмів і їх зростання через порушення температурних режимів транспортування	+	-	-		
	фізичний	можливе забруднення сировини і матеріалів (перехресні забруднення) при порушенні умов транспортування	+	-			
	хімічний	можливе забруднення сировини при порушенні товарного сусідства і спільному транспортуванні сировини і хімічних засобів	+	-			
Зберігання сировини	біологічний	можливе розмноження мікроорганізмів у сировині через порушення температурних режимів зберігання та при порушенні товарного сусідства в процесі зберігання	+	-			
	фізичний	попадання сторонніх предметів	+	-			
	хімічний	порушення товарного сусідства під час зберігання	+	-			
Надходження сировини в цех	фізичний	можливе попадання сторонніх забруднень від транспортного пакування (пил, шматки деревини з контейнерів та ін.)	+	-	-	+	
Сортування за якістю	фізичний	попадання сторонніх предметів (прикраси, особисті дрібні речі, волосся, нігті), забруднення від спеодягу (гудзики, нитки, шматки тканини)	+	-	-	+	
	біологічний	зараження через брудні руки, які можуть бути джерелом патогенної і умовно-патогенної мікрофлори - за умов неналежного огляду персоналу; допуску до роботи з ознаками захворювань; недотримання правил миття рук	-				
	фізичний	попадання сторонніх предметів (будівельні матеріали, шпакатурка, фарба, продукти зносу машин і обладнання, елементи технічного оснащення)	+	-	-	+	

Вхідний матеріал/ Етап процесу	Позначення ідентифікованої небезпеки	Найменування ідентифікованої небезпеки	Відповіді на запитання «дерева прийняття рішень»				Номер ККТ
			П 1	П 2	П 3	П 4	
Миття фруктів і ополіскування	фізичний	попадання сторонніх предметів (будівельні матеріали, штукатурка, фарба, скло, продукти зносу машин і обладнання, елементи технічного оснащення)	+	-	-	-	
	біологічний	додаткове обсіменіння сировини за умови недостатньо ефективного миття. Не вчасна змінюваність води	+	-	-	+	
	хімічний	залишки миючих і дезінфікуючих засобів за умови порушення санітарного оброблення	-				
Подрібнення	фізичний	попадання сторонніх предметів (продукти зносу машин і обладнання, елементи технічного оснащення)	+	-	-	-	
	біологічний	забруднення сировини за умови недостатньо ефективного миття обладнання (гнилі часточки сировини)	+	-	-	+	
	хімічний	залишки миючих засобів за умови порушення санітарного оброблення	-				
Віджимання соку	біологічний	мікробіологічне забруднення за умови недостатньо ефективного миття обладнання (гнилі часточки сировини)	+	-	-	+	
Грубе очищення і фільтрування	фізичний	попадання сторонніх предметів (продукти зносу обладнання, елементи технічного оснащення – зношення фільтру)	+	+			ККТ1
Пастеризація	біологічний	мікробіологічне забруднення (КМА-ФАНМ, БГКП (коліформи))	+	+			ККТ2
Фасування (розлив)	біологічний	мікробіологічне забруднення за умови недостатньо ефективного миття обладнання (КМАФАНМ)	-	+			
	фізичний	порушення цілісності тари	-	+			
Транспортування в склад, витримка	фізичний	порушення цілісності упаковки готової продукції	-	+			
	біологічний	порушення режимів зберігання	+	-			
Пакування, етикетування, відвантаження	фізичний	порушення цілісності упаковки готової продукції	-	+			

В результаті аналізу небезпек на технологічному процесі виробництва соку яблучного неосвітленого виявлено критичні контрольні точки: ККТ1 - грубе очищення і фільтрування; ККТ2 – пастеризація соку (табл. 1).

Розроблено коригувальні дії, тобто план управління безпечністю соку яблучного натурального неосвітленого, який виготовляє українське підприємство (НАССР — план) (табл. 2).

План НАССР для виробництва соку яблучного неосвітленого

Етап	Небезпечний фактор	Контрольний захід	ККТ	Граничне значення контрольного заходу	Протокол НАССР
Очищення соку	Ф: під час поєднання грубого очищення і фільтрування готового продукту є ризик проникнення механічних домішок	фільтрування соку	ККТ1 (Ф)	відсутність сторонніх домішок	Журнал проведення операцій
Пастеризація	Б: за недостатніми параметрами (температури і тривалості) відбувається розвиток стійких мікроорганізмів	контроль за температурою і тривалістю в пастеризаторі	ККТ2 (Б)	пастеризація соку 120с за t = 80-85 °C	Журнал реєстрації температур, журнал повірки термометру, журнал коригувальних дій

Для кожної критичної точки контролю (ККТ) розроблено коротку і зрозумілу інструкцію з проведення моніторингу. Обов'язково вказали відповідального за проведення вимірювання та спосіб документування. Розроблений порядок дій у випадку перевищення критичних меж. Ці заходи містять як виправлення ситуації, так і визначення та усунення причини невідповідності, тобто коригувальні дії.

Отже, запропоновані заходи щодо впровадження системи НАССР на підприємстві з перероблення плодів дозволять уникнути можливих ризиків безпеки в процесі виробництва соку, тим самим забезпечити надходження безпечної та якісної продукції до споживача.

Список літератури

1. Угода про асоціацію від 21 березня 2014 р. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 13.02.2023).
2. ДСТУ ISO 22000:2019. Системи управління безпеністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі (ISO 22000:2018, ІДТ). К.: Держспоживстандарт України, 2019. 34 с.

3. Впровадження системи НАССР для операторів ринку харчових продуктів: практичний посібник / А.С. Ткаченко, Ю. О. Басова, О. О. Горячова та ін.; за заг. редакцією А.С. Ткаченко. Полтава: ПУЕТ, 2020. 137 с.

4. Тюрікова І. С. Системи менеджменту безпечності харчових продуктів для харчових виробництв України в перехідний період приєднання до СОТ: монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. 237 с.

5. Hazard Analysis Critical Control Point (НАССР). URL: <http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/НАССР/>. (дата звернення 12.02.2023).

6. Herrera AG. The hazard analysis and critical control point system in food safety. *Methods Mol Biol.* 2004;268:235-80. doi: 10.1385/1-59259-766-1:235. PMID: 15156035.

7. New Changes To Codex НАССР Now In Force. January 14, 2021 / 8 Comments. URL: <https://haccpmentor.com/new-changes-to-codex-haccp-now-in-force/> (Дата звернення 10.02.2023).